

Vení ve a la minga de la Atarraya, Estrategia de laboratorios Vivos como escenario participación de la escuela itinerante de saberes Atarraya de saberes.

Autores: Diana Carolina Suarez Albano, Carlos Mario Betancurth Becerra y John Sebastián Bernal Franco.

ideas claves del working paper: saberes, territorio, laboratorio,

Resumen

El laboratorio Vivo, Veni ve la minga de la atarraya se desarrolla en el marco de la Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes diseñada por el equipo del Proyecto Hilando capacidades políticas para las transiciones en el territorio en el año 2020, como una opción de participación asincrónica que permitió escuchar las voces e historias de la comunidad, en un espacio de 8 minutos por emisión donde se socializaron y compartieron las participaciones recolectadas en un grupo de Whatsapp sobre diferentes temas concernientes a las iniciativas de paz, las conflictividades, la diversidad y la identidad chocoana.

El objetivo central de la Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes, es visibilizar aspectos culturales e históricos como: mitos, cuentos, leyendas, historia, iniciativas colectivas, entre otros, de los municipios de Riosucio y Bojayá Chocó. Relacionando los procesos de creación de capacidades políticas territoriales con la recuperación de las tradiciones, la historia y lo autóctono propio de las comunidades. Es decir la Escuela Radiofónica permite la circulación de los saberes ancestrales y propios de la comunidades, como una forma de memoria histórica, pero también, de construcción de liderazgo político.

El Laboratorio Vivo, Veni ve la Minga de la Atarraya, surge como un escenario colaborativo que potencia la inteligencia colectiva diseñado como estrategia de participación y creación que apoya la Escuela Itinerante Atarraya de Saberes, permitiendo pensar en las distintas formas de organización para recuperar distintos saberes, historias y tradiciones culturales y conectarse con las personas de las comunidades para potenciar el aprendizaje en las nuevas generaciones.

Introducción

Los Laboratorio Vivos Comunitarios son una apuesta a la participación ciudadana en los territorios que hacen parte del proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones Políticas en los territorios (adscrito al Programa Colombia Científica: Reconstrucción del Tejido Social). y se vincula directamente al proceso de investigación acción participación que se ha desarrollado en los últimos dos años en Bojayá y Riosucio Chocó. Como propuesta de contingencia para poder seguir trabajando con la comunidad en medio del confinamiento preventivo obligatorio instaurando en todo el país por efectos del Covid 19, se desarrolla la Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes.

Atarraya de Saberes, se inspira en los intereses, conocimientos y propuestas de algunos de los actores e instituciones gubernamentales y no gubernamentales de los municipios de Bojayá y Riosucio, Chocó. Esta escuela se concibe como un espacio de encuentro entre actores diversos que se reúnen con el propósito de aprender de manera colaborativa alrededor de unos determinados temas. Se trata de una escuela por lo tanto colaborativa y popular que no se estructura pedagógicamente bajo el supuesto del saber-poder. Es decir, el primer principio de esta escuela es que en ella todos saben y por ende todos pueden ser tanto enseñantes como aprendices.

Debido a las actuales circunstancias relacionadas con la pandemia y el confinamiento, se propone para el desarrollo inicial de la escuela una fase que hemos denominado escuela radiofónica. Asimismo, ante las limitaciones técnicas y

tecnológicas presentes en los territorios de Riosucio y Bojayá que restringen el acceso a otros medios y canales comunicativos, hacen de la escuela en su formato radiofónico una alternativa viable para iniciar el proceso de la escuela itinerante. La escuela itinerante “Atarraya de saberes Bojayá-Riosucio” en su fase radiofónica busca en medio de las actuales condiciones involucrar a diversos actores comunitarios, institucionales y académicos en un proceso de intercambio de saberes con el fin de fomentar un proceso de construcción de capacidades políticas.

Teniendo en cuenta los conocimientos que las comunidades tienen para compartir, se hace un intercambio de saberes, en donde los habitantes de los municipios de Riosucio y Bojayá por medio de la radio puedan transmitir sus conocimientos, sus saberes construidos históricamente y que por distintos motivos han sido invisibilizados, es por esto que otro principio de la escuela radiofónica es la transmisión de saberes, soportados en una visión intercultural, a través de las epistemologías que las comunidades puedan dar, o como comúnmente son llamadas, las cosmovisiones que hacen que se construya una educación propia con conocimientos y temáticas que los ayudan a crecer como persona.

Apoyada en la Escuela Radiofónica, se crea la estrategia de participación ciudadana llamada “Venì ve a la minga de la Atarraya”. Es un escenario colaborativo que potencia la inteligencia colectiva, permitiendo pensar en las distintas formas de organización para obtener el conocimiento. En conectarse con otras personas para potenciar el aprendizaje. Tiene como objetivo desarrollar, crear y proteger espacios de intercambio y transmisión libre de saberes, potenciar el saber como un bien común que permita seguir aprendiendo, y encontrar estrategias más eficaces que desemboquen en nuevas formas de comunicación, formación o participación ciudadana.

Esta estrategia apoyada en las dinámicas propias de los Laboratorios Vivos Comunitarios sirvió para ampliar la participación en la Escuela Itinerante de saberes, generar estrategias de comunicación interactiva y complementar la estrategia de comunicación educativa que complementa la plataforma transmedia, como un escenario colaborativo que potencia la inteligencia colectiva, diseñado como

estrategia de participación y creación que apoye el programa radial de la Escuela Atrarraya de Saberes, permitiendo pensar en las distintas formas de organización para obtener distintos saberes y conectarse con otras personas para potenciar el aprendizaje.

Metodología

La metodología del proyecto Hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios, hace parte de la “perspectiva construccionista y la investigación acción participativa (IAP)” (Cuaderno de Campo. 2019 p. 39). Esta forma de comprensión de la investigación y el valor de la participación comunitaria, hace que la estrategia de los laboratorios se presentan como escenarios innovadores donde el enfoque ofrecido desde la (IAP) ayude que los participantes puedan abordar las reflexión y las acciones que ayuden a pensar en iniciativas de paz y formas de transición no violentas para resolver sus problemas en el territorio.

Hay que decir que los Laboratorios Vivos Comunitarios, ofrecen un marco de participación social, de reflexión y diversas maneras innovadoras de expresarse a través de la invención, el descubrimiento y la creación con las técnicas, para reconocerse como sujetos políticos, de conocimiento y de cambio social, tal como se describe en el cuaderno de campo del propio proyecto. Son, la Cultura de laboratorio y la (IAP), quienes promueven el reconocimiento de las comunidades al tener en cuenta sus opiniones, sus sueños e intereses para producir desde sus localidades, dar cuenta por medio de diferentes lenguajes como el video, la fotografías, los dibujos y el sonido las formas narrativas para contar hechos y sucesos vividos en los momentos más hostiles, con el fin de ayudar a transitar hacia formas no violentas que ayuden a dignificar sus existencias y reivindicar sus derechos individuales y colectivos.

En este orden de ideas, se proponen algunos puntos donde la (IAP) y la estrategia de los laboratorios vivos comunitarios se encuentran y ayudan a orientar el trabajo de investigación con las comunidades en el procesos metodológico.

- En la IAP y en los escenarios de laboratorios, las acciones, actividades y estrategias tienen un enfoque dialógico que permite encontrarse con sujetos en los territorios para construir conjuntamente.

- Este enfoque metodológico se aleja del asistencialismo, también del enfoque instrumental que intenta asumir a las comunidades como objetos de estudio, por el contrario, se propone la figura de Laboratorio como escenario donde lo social y colectivo toman cuerpo para hacerlo vivo, dando lugar a acciones conjuntas capaces de generar saberes desde la localidad, llevando poco a poco a los investigadores y las comunidades hacia una re-ingeniería del vínculo social, que invita pensar la relación social como sujeto-sujeto y no como sujeto-objeto.

- En la cultura de laboratorio y en la (IAP), se apuesta por el reconocimiento de lo otro, de los otros y lo trans, este reconocimiento implica que no se pueda negar el conflicto, pues lleva a la negociación y otras formas de resolución más creativas, es por ello, que se propone la noción de consensualidad, como una vía de construcción desde la diferencia. En esta línea “emergerán diferencias, conflictos, intereses, lecturas diversas de las historias del conflicto armado y las resistencias a este” (Cuaderno de Campo, 2019. p.40) que se deberán respetar y atender consensuadamente.

- En la cultura de Laboratorio nada puede hacerse a larga distancia, nada puede estar por fuera del territorio, nada puede hacerse de forma individual. De ahí la necesidad de habitar, estar en un lugar, hacer espacio y marcar el sitio que se asociará con lo vital, con la vida y con las diversas posibilidades de re-solución diferentes al conflicto armado, de ahí la importancia de construir un laboratorio en lugar de instalarlo.

- Tanto en la Cultura de Laboratorio como en la metodología de (IAP) se propende por un respeto hacia el despliegue estético y el devenir sensible, desde lo individual y lo colectivo, que permita conectar en dichos procesos de acción participativa, las capacidades de las memorias que permitan:

- o Conectar a través de la experiencia de vida las historias que los constituyen a ellos y a el territorio.

- o Dar cuenta de sus propias experiencias y desplegar las capacidades afectivas necesarias para sanar y perdonar.
- o Conectar las historias de vida para el aprendizaje y la no repetición.
- o Reconocer en sus prácticas e innovaciones diferentes formas de exteriorización de la memoria como registro de la creación.

Adicionalmente, es importante destacar que la metodología obedece a propiciar espacios participativos que se enmarcan en los tres ejes del proyecto: 1. Características principales de la historia del conflicto en los territorios; 2. Formas como se han mediado estos conflictos y, 3. Reconocimiento de las iniciativas de paz construidas en cada territorio por parte de las comunidades.

Por lo anterior, el Laboratorio Vivo concibe a sus participantes como agentes activos donde su libre elección de participación, está encaminada a transformar sus propias situaciones y las de su comunidad, teniendo en cuenta las relaciones entre las diferentes complejidades sociales, propuestas políticas y gubernamentales y las condiciones socio culturales. Al mismo tiempo, hace surgir un escenario de creación abierto donde los participantes de manera conjunta, despliegan sus capacidades políticas conducentes al descubrimiento, la creación o la invención con las técnicas.

También se busca potenciar las dinámicas colaborativas, que permitan reunir, identificar y narrar desde la voz de los participantes, las diferentes acciones comunales e individuales que se reconocen como iniciativas de agenciamiento, paz, y reconciliación, encaminadas a superar las conflictividades y fortalezcan las transiciones en los territorios, así, el laboratorio busca potenciar en las comunidades por medio de dinámicas lúdicas, encuentros y reflexiones grupales, las diversas formas narrativas apoyadas en medios, lenguajes y dispositivos que nutrirán una plataforma transmedial que atiende múltiples formas de contar y leer.

Justamente, la necesidad de articular las producciones de los laboratorios con fines de publicación e exposición digital a través de la plataforma transmedial, ha llevado a plantear en el orden metodológico, la importancia de pensar en metáforas y micro universos como pretextos que dan lugar a ideas y proyectos colectivos donde la comunicación, la educación, el trabajo colaborativo permiten identificar un lenguaje

común y narrar desde la voz de los propios protagonistas las diferentes acciones individuales y colectivas que refieren a las iniciativas de paz que están ayudando a la transición en los territorios.

La creación de estos micro universos permite la emergencia de un escenario de creación abierto donde los participantes, de manera conjunta puedan desplegar sus capacidades políticas. Los micro universos como estrategia de sentido para narrar, generan acceso, aprendizaje, integración y transformación social y cultural, también, ofrece otras maneras de estimular los cambios desde una dimensión comunitaria y gran escala que implique superar el uso de las tecnologías para adentrarse en una dimensión cultural que proponga el uso de artefactos como dispositivos de transmisión social.

Quienes participen en los laboratorios serán quienes den sentido al espacio y al micro universo pensado, como agentes activos buscarán transformar sus propias situaciones de vida y las de su comunidad con iniciativas colectivas que allí se presenten como proyectos, teniendo en cuenta las relaciones entre las diferentes complejidades sociales y, propuestas políticas, gubernamentales, y las condiciones socio culturales de su entorno.

Los miembros de la comunidad se constituyen como agentes que pueden contribuir a generar espacios de innovación social desde la inteligencia colectiva que se potencia en los encuentros, reivindicando el vínculo social y el agenciamiento de sus responsabilidades como ciudadanos que buscan alternativas de transformación social para proponer políticas públicas.

De ahí que se proponga entonces una metodología que abarque la definición y creación de metáforas y microuniversos, pero también que proponga por lo menos, la configuración de dos espacios que ayuden a pensar en la dimensión social y otra en la dimensión creativa:

Tabla 1: Proceso metodológico de los laboratorios vivos comunitarios

PROCESO METODOLÓGICO

CO-CODISEÑO DE LOS LABORATORIOS VIVOS COMUNITARIOS

| A
Microuniverso aporta a la Plataforma transmedia. |
|--|---|---|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Los microuniversos son formas perceptivas de escalas y procesos respecto a un universo mayor, 2. La caracterización nos ayuda a comprender de mejor manera, como se ha configurado la historia del conflicto. 3. Comunidades + Investigadores de campo + Nuestros saberes = Innovadoras maneras de narrar el conflicto y aportar a la construcción de políticas públicas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compartir con las comunidades e investigadores de campo con el fin de generar vínculos de empatía. 2. Revalidar del error como forma de aprendizaje. 3. Trabajar colaborativamente desde el reconocimiento de saberes y la inteligencia colectiva. 4. Perder la noción de taller y de experto y ganar en el agenciamiento y liderato de procesos. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La metáfora contribuye a expresar el microuniverso y vincula sentidos posibles para construir narrativas e iniciativas de paz. 2. La narrativa teje puentes para construir una experiencia que de cuenta de diferentes formas perceptivas del conflicto. 3. Los saberes, prácticas e iniciativas de paz van a tomar cuerpo en metodologías de Laboratorio Ciudadano. | <ol style="list-style-type: none"> 1. El Laboratorio de Medios ofrece posibilidades técnicas, tecnologías y formas hipermediales de narrar y construir iniciativas de paz. 2. El laboratorio de medios permite materializar las iniciativas en: boletines de prensa, magazines, podcast, galerías fotográficas, dispositivos de innovación técnica, prácticas artísticas, entre otros. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Todas las actividades que se realicen en el marco de los Laboratorios Vivos Comunitarios tienen la responsabilidad de fortalecer las líneas del proyecto. Éstas serán el horizonte para pensar el Laboratorio Ciudadano y el Laboratorio de medios. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La plataforma transmedia es una estrategia que ayudará a través de la metáfora del tejido ancestral a mano, a confluir la experiencia académica, el registro histórico, la cocreación de contenidos y experiencias de participación ciudadana. |

Paso A: Consistió en la definición de las metáforas y los micro-universos, se hizo a partir de la definición propia de estos dos conceptos junto a las comunidades académicas y las comunidades de cada territorio, esto con el fin de realizar un proceso de co-diseño de los laboratorios vivos comunitarios. En este sentido, los micro-universos se entienden como el contexto social, económico, cultural y estético propio de cada territorio donde se pretende construir una estrategia de laboratorio vivo.

En esta fase, cada municipio se entiende como un sistema perceptivo en el cual se mueven de forma relacional los diferentes procesos comunitarios, estos se reflejan en comportamientos, hábitos, conflictos y tensiones, pero también la manera de producción y recreación de lo social característicos de cada municipio en el cual se trabaja. La forma como se hace visible el microuniverso es medio de la información que los investigadores comunitarios y académicos, han logrado recolectar y sintetizar por medio de los Documentos de Caracterización.

También, se adelantó en la construcción de las metáforas, las cuales se entendieron desde su raíz etimológica (meta) <<más allá>> y después (Phorein) <<pasar y llevar>>, que dieron luces al entendimiento de éstas, como una figura de provocación que diera lugar a generar acciones de laboratorio encaminadas a la

creación, invención o descubrimientos en las producciones colectivas a partir del uso de las técnicas propuestas.

Las metáforas son expresiones que le otorgan otros sentidos posibles a un objeto o idea particular en medio de un contexto de significación, esto con el fin de hacer referencia a otros conceptos, objetos o ideas que no suponen una relación por su grado de verosimilitud entre ellos, sino por un desplazamiento de sentido que provoca pensar en posibilidades creativas. Por eso, expresiones como: “tus ojos son dos luceros” y “Las perlas del rocío”, son un ejemplo muy claro para comprender esta figura provocadora para la imaginación.

En este sentido, <<Hilando>> que obedece a las acciones de unir, entrelazar, tejer hilos, materiales textiles para vestarnos, llama la atención, especialmente cuando se conjuga con los conceptos como, Capacidades Políticas, Agenciamientos o Iniciativas de Paz; se entiende entonces como una metáfora que a su vez es el nombre nombre del proyecto y al mismo tiempo, una provocación para quienes participan en él, desplegando una serie de futuros posibles que aviva la imaginación y la creatividad en un universo de sentido que acoge a las comunidades de los 6 municipios.

Lo anterior, es el argumento que ha llevado a pensar que, vale la pena identificar o construir las posibles metáforas y asignarlas a cada micro-universo, con el fin de potenciar en las actividades de los Laboratorios Vivos Comunitarios un despliegue creativo, estético, de capacidades, agenciamientos y materialización a través de procesos de mediación y/o traducción con medios, soportes y lenguajes expresivos, que para el caso puntual de Bojayá y Riosucio en el Departamento del Chocó, implica relacionar los elementos que se presentan a continuación.

RIOSUCIO & BOJAYÁ - CHOCÓ

MICROUNIVERSO

Ilustración 1: Proceso de articulación de los Laboratorios Vivos Comunitarios

Paso B: El proceso de sensibilización y formación a la comunidad de académicos y participantes de las comunidades en cada municipio, en medio de la pandemia, consistió en realizar una estrategia de laboratorio, es decir, implementar un laboratorio de ensayo con el fin de aprender de la experiencia y materializar junto con las personas involucradas el diseño de las actividades.

El objetivo fundamental de esta fase de sensibilización, consistió en compartir con las dos comunidades, fortaleciendo los vínculos de empatía, generando procesos de creación colectiva, revalidando el error como una forma de aprendizaje usando técnicas y tecnologías disponibles con el fin de generar un espacio antropológico, es decir, un espacio afectivo, consolidando el reconocimiento de los saberes a través la Inteligencia Colectiva.

Dichos procesos se realizaron a través de encuentros semanales, que consisten en la generación de ejercicios creativos, para pensar a través de retos individuales y colectivos la noción del laboratorio como espacio de agenciamiento; y de este modo, abandonar la idea de taller y de experto. Adicional, dichos encuentros contribuyeron a pensar los micro-universos, las metáforas, las líneas de acción e incluso los

posibles objetivos de las actividades de laboratorio que iban a ser propuestos a los participantes de las comunidades que encontraban en los territorios.

Todos y cada uno de los encuentros se realizaron por la aplicación de encuentros grupales virtuales, a través del uso de Meet de Google y se sistematizaron a través de relatorías escritas y en video en una página web. Consultar en: <http://labpaz.ilogica.co/category/relatorias/>.

Laboratorio Vivo

Página de sistematización por Corporación Ilógica

CARACTERIZACIÓN DOCUMENTOS RELATORÍAS FORMACIÓN RECURSOS VIRTUALIZACIÓN

DOCUMENTOS

Relación de las metáforas con los Laboratorios.

9 julio 2020

A raíz de la definición de las metáforas, realizamos una matriz que nos ayuda a relacionarlas con las líneas de acción y los laboratorios a desarrollar. Es importante recordar que las líneas de acción ajustadas y definidas en la última reunión con el equipo de investigadores de cada municipio son dos, las cuales presentamos a continuación: Línea 1: Fortalecimiento organizacional Esta línea de acción, trabaja en la identificación de diferentes aspectos que abordan las formas de habitar, pensar y construir el territorio en relación a lo económico, lo productivo, las formas de trabajo, sustento y familia. El objetivo de esta línea es generar espacios para reflexionar sobre la importancia del...

READ MORE

Search...

CONTENIDOS DE LOS LAB.

Exploratorio de juventud – Samaná
(Caldas)

Minga de la Cocina – Ríosucio
(Caldas)

Museo efímero de la memoria –
Chalán y Ovejas (Sucre)

Venive a la minga de la atarraya –
Bojayá y Ríosucio (Chocó)

¿QUÉ ES HILANDO CAPACIDADES POLÍTICAS?

Paso C: Se consolidó el grupo de trabajo de los Laboratorios Vivos del Departamento de Chocó y, se dio inicio al espacio de co-diseño con el equipo de investigadores e investigadores comunitarios, pasantes y jóvenes investigadores y líderes comunitarios de los municipios de Bojayá y Riosucio. Con ellos, se expusieron los principales hallazgos y resultados del Análisis de Contenido aplicado a los documentos de caracterización y se dispuso el espacio de laboratorio <<virtual>> para construir y acordar entre todos, las rutas para el co-diseño e implementación de los Laboratorios Vivos Comunitarios a través de estrategias virtuales a causa de la pandemia.

Posteriormente, para la creación de las metáforas se propuso un ejercicio colectivo de identificación de por lo menos tres elementos para la emergencia del sentido de esta figura narrativa, el <tenor> que hace alusión a la necesidad u objeto real, es decir, las problemáticas, necesidades, iniciativas de paz, fortalezas identificadas en el resultado del Análisis de Contenido aplicado de los Documentos de caracterización.

Otro elemento es el <vehículo> o lo inteligible, que se refiere a la posibilidad o potencialidad visible de esa necesidad o objeto real al que se hace referencia. Finalmente, se pensó en el tercer elemento <el fundamento> se trata de la asociación entre la particularidad del municipio y su forma potencialmente imaginada. Cabe decir, que todo este trabajo se propuso en los encuentros virtuales y se continuó por medio de chats grupales a través de WhatsApp y se puede observar por medio de la siguiente tabla.

DTO o Munic ipio	TENOR NECESIDAD	/	VEHÍCULO / TÉRMINO QUE	FUNDAMENTO / SEMEJANZA	ASOCIACIÓN CON LAS	METÁFORA

		SE PAREC E A LO REAL		PRÁCTIC AS	
Chocó – Riosu cio	Superar la falta de acceso al saber y a la información	percibir, mejorar, ir más allá	Rios Remar, Navegar, nadar, embarcarse , zarpar Forjar,	– Navegar en los ríos del saber – zarpar por el arroyo de los saberes	1. Río, tejido de vida. 2. Tejiendo caudales de la memoria del río.
	La necesidad reconocer sus saberes y conocimientos	Recono cerse Identific arse Simpatiz ar Compre nder equilibra r	Rio, transparenc ia, Fluir	reconocer me en el espejo del rio El equilibrio del saber	

	La memoria como tesoro , que se hereda	valor bien riqueza fortuna	Rio Manantial Brotal	Ríos de la memoria. La fortuna de los ríos de la Memoria	
Chocó – Bojayá	El reconocimiento de la identidad y la diversidad sexual	Brotar emanar Irradiar Expandir	agua y transparencia brote, nacimiento,	Emanación de lo diverso Acuerdos transparentes Renacer en el amanecer	1. Memoria: manantial de vida. 2. Confianza, común, pacto, trato, alianza 3. Acuerdos transparentes como el agua.

	Imaginar el porvenir	soñar idear sentir percibir evocar	nacimiento de ríos, caudal,	manantial de ideas El fluir de los sueños	
	“Sentir seguridad”	confianza convicción tranquilidad		la paz del río el río armónico Aguas de conciliación El charco de la tranquilidad	

El proceso de creación de los micro-universos y las metáforas terminó con la identificación de las necesidades expresadas por parte de las comunidades en sus propios territorios y los objetivos de las investigaciones que se desarrollan en cada uno de los municipios, cerrando así el proceso y dando lugar al siguiente paso de la metodología para abordar las posibles estrategias de laboratorio que se ejecutaron teniendo cuenta las condiciones particulares de cada municipio.

Paso D: Este paso de la metodología inició con la aplicación de un instrumento de recolección de información donde se les solicitó a los investigadores principales y de campo, que realizarán una encuesta para definir las tecnologías y los canales de comunicación por los cuales se podrían conectar las comunidades que participarán

en los Laboratorio Vivos Comunitarios; de esta encuesta se estableció que la mayoría de personas entre niños, jóvenes y adultos tenían conectividad a través de la aplicación móvil de WhatsApp y una gran parte de la población, se descubrió que aún hacen uso de la radio para aprender y recibir mensajes.

Resultados alcanzados

Con base en la anterior claridad, se establecieron a partir de la metáfora definida y las condiciones de participación de las comunidades, las actividades de laboratorio que pudiesen tener la suficiente flexibilidad y potencia para desarrollarse de manera virtual y que se acoplara en la línea de acción pensada en cada una de las sesiones de trabajo junto con las comunidades del territorios y los investigadores del proyecto, a continuación:

Línea: Memoria, Educación Y Cultura:

Esta línea de acción, busca fortalecer procesos alrededor de la memoria, las diversas formas de narrar y construir la identidad a través de relatos y narraciones, al tiempo que propone procesos de educación expandida y de comunicación educativa para pensar que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. También aborda el tema de los procesos y mediaciones culturales como pretextos para construir, pensar y habitar el territorio.

Posteriormente a esta construcción y a partir de una oferta de varias estrategias posibles que se diseñaron colectivamente, se seleccionaron las siguientes actividades de Laboratorio Vivo Comunitario con el objetivo de:

1. Generar un espacio de encuentro y reconocimiento de los participantes en el laboratorio.
2. Propiciar a través de espacios virtuales y herramientas digitales la emergencia de espacio afectivo y empatía entre investigadores y las comunidades.
3. Propiciar a través de estos encuentros el trabajo colectivo y la co-creación a partir del reconocimiento de los saberes bajo la premisa de la Inteligencia Colectiva.

- **Municipio:** Bojayá y riosucio (Chocó).
- **Río, tejido de vida:** El río convoca a la comunidad chocoana, es su medio de transporte, su sustento económico, también ha sido motivo de conflicto armado, de horrores y malos recuerdos. El río le permite a la comunidad soñar y hacer realidad sus sueños, le permite salir adelante y pensar en un porvenir diferente. “Río, tejido de vida” invita a la comunidad a tejerse, a aliarse a seguir resistiendo por la vida.
- **Línea de acción:** Memoria, Educación Y Cultura
- **Laboratorio:** Vení ve, a la minga de la atarraya
- **Objetivo:** Tiene como objetivo desarrollar, crear y proteger espacios de intercambio y transmisión libre de saberes, potenciar el saber cómo un bien común que permita seguir aprendiendo, y encontrar estrategias más eficaces que desemboquen en nuevas formas de comunicación, formación o participación ciudadana.
- **Descripción:**
- **Objetivos de aprendizaje / ¿Qué puntos del manifiesto fortalece?**
- **¿Qué es el laboratorio?** Un escenario colaborativo que potencia la inteligencia colectiva diseñado como estrategia de participación y creación que apoye el programa radial de la Escuela Atarraya de Saberes, permitiendo pensar en las distintas formas de organización para obtener distintos saberes y conectarse con otras personas para potenciar el aprendizaje.
- **¿A quién va dirigido el laboratorio?** Los participantes que pertenezcan al proyecto de Hilando Capacidades Políticas y que quieran compartir y publicar sus historias y saberes.
- **Productos esperados**
 - **Podcast:** A partir de diversas experiencias de participación en el grupo de Whatsapp, se proponen diversas cápsulas sonoras donde se invita a la comunidad a participar por medio de sus opiniones en audio sobre diferentes temas concernientes a los saberes y el territorio chocoano.
 - **Narraciones sonoras:** Estas narraciones hacen parte de la propuesta de la Escuela Radiofónica Atarraya del saber que se construye colectivamente entre los investigadores del proyecto, el equipo de

comunicaciones, la comunidad y líderes y lideresas participantes junto a la estrategia de los laboratorios vivos comunitarios. Estas producciones recogen las reflexiones de los participantes y partir de ellas se pueden establecer las expectativas y las formas en cómo se conciben ellos, los saberes que los atraviesan y el propio territorio que los acoge.

Los productos esperados se pueden consultar en el siguiente link:

<http://labpaz.ilogica.co/venive-a-la-minga-de-la-atarraya-bojaya-y-riosucio-choco/>

VENI A VE LA MINGA DE LA ATARRAYA

- Municipio: Bojayá y Riosucio
- Línea de acción: Fortalecimiento Organizacional
- Metáfora: Río, tejido de vida

Río, tejido de vida

El río convoca a la comunidad chocoana, es su medio de transporte, su sustento económico, también ha sido motivo de conflicto armado, de horrores y malos recuerdos. El río le permite a la comunidad soñar y hacer realidad sus sueños, le permite salir adelante y pensar en un porvenir diferente. "Río, tejido de vida" invita a la comunidad a tejerse, a aliarse a seguir resistiendo por la vida.

CHOCÓ BOJAYÁ & RIOSUCIO

METÁFORA: RÍO, TEJIDO DE VIDA

RÍO, TEJIDO DE VIDA
 El río convoca a la comunidad chocoana, es su medio de transporte, su sustento económico, también ha sido motivo del conflicto armado, de horrores y malos recuerdos. El río le permite a la comunidad soñar y hacer realidad sus sueños, le permite salir adelante y pensar en un porvenir diferente. "Río, tejido de vida" invita a la comunidad a tejerse, a aliarse y seguir resistiendo por la vida.

REFLEXIÓN

El departamento del Chocó se encuentra ubicado al noroccidente de Colombia, en límites con la República de Panamá, el océano pacífico, el mar Caribe y los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca. El departamento cuenta con una extensión terrestre de 46.530 Km² que lo convierte en el noveno departamento con mayor extensión de Colombia y se encuentra conformado por 30 municipios. Según lo contemplado en el Plan Nacional, cuenta con una población de 500.093 habitantes, lo que corresponde tan solo al 1.0% de la población nacional. Del total de habitantes, 250.650 personas (49.63%) están ubicadas en las cabeceras, mientras las otras 254.366 personas (49,82%) se encuentran en las zonas rurales.

Los municipios de Riosucio y Bojayá pertenecientes al departamento del Chocó se encuentran ubicados al margen del río Atrato. Riosucio se ubica al norte del departamento en la subregión conocida como el Urabá. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para el año 2019, la población total del municipio era de 29.036 habitantes, de los cuales 8.723 equivalentes al 30,04% pertenecen a la zona urbana, y 20.313 habitantes, el 69.96% pertenecen a la zona rural.

Por otro lado, el municipio de Bojayá está ubicado entre el río Atrato y la serranía del Baudó. Para el año 2015 registra una población de 10.099 habitantes, siendo 4.917 la población total de hombres y 5.182 la población total de mujeres. Del total de la población, el 50.4% (es decir, al menos 5.114 personas, entre ellos hombres y mujeres) están asentadas en la cabecera del municipio, mientras que, por otro lado, el porcentaje restante se encuentra ubicado en el área rural.

Tanto el municipio de Riosucio como el de Bojayá, debido a su posición geográfica estratégica, se han convertido en víctimas del conflicto armado, ya que a través de sus vías fluviales circula el tráfico de narcóticos y armas por parte de grupos ilegales. Sin embargo, estas mismas vías fluviales que atraviesan los territorios juegan un papel fundamental para la movilidad, cosmovisión, economía y cultura de sus habitantes.

En este marco, el proyecto *Hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios* inicia sus actividades de campo en los municipios de Bojayá y Riosucio. Es así, como a través de la concertación y el diálogo entre los investigadores del proyecto y las comunidades, organizaciones y actores institucionales, logran construir una propuesta para conjugar los objetivos del proyecto en sintonía con algunas expectativas y necesidades expresadas desde los propios territorios.

De esta manera, nace la Escuela Itinerante “Atarraya” de Saberes como estrategia de trabajo en tiempos de pandemia y confinamiento preventivo. Esta estrategia se inspira en las “Escuelas Radiofónicas” que lideró Radio Sutatenza en Colombia por más de cuarenta años con resultados que han sido un referente pedagógico y que, actualmente, se ha vuelto a implementar con fuerza como recurso para brindar educación a cientos de niños que no cuentan con internet en casa.

La escuela Itinerante “Atarraya” de saberes se concibe como un espacio de encuentro entre actores diversos que se reúnen con el objetivo de aprender colaborativamente sobre temas y cuestiones relacionadas con el territorio, las prácticas culturales, la historia de las comunidades, el etnodesarrollo y los planes de vida de sus habitantes; dando lugar a la necesidad de un cambio significativo de modelo educativo que propendan por vincular saberes propios, locales y diversos.

En tales circunstancias, la estrategia de Laboratorios Vivos Comunitarios se instala en el proyecto de la escuela itinerante “Atarraya” de saberes como escenario de participación y colaboración que potencie la inteligencia colectiva, permitiendo pensar en las distintas formas de organización para obtener distintos saberes y conectarse con otras personas para potenciar el aprendizaje.

La estrategia de Laboratorios Vivos Comunitarios denominada “*Vení ve a la minga de la atarraya*” tiene como objetivo desarrollar, crear y proteger espacios de intercambio y transmisión libre de saberes, potenciar el saber cómo un bien común que permita seguir aprendiendo, y encontrar estrategias más eficaces que

desemboquen en nuevas formas de comunicación, formación o participación ciudadana.

“*Vení ve a la minga de la atarraya*” le apuesta a una comunicación dialógica que conecte a través de actividades asincrónicas (gestionadas en la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp), los saberes que las comunidades tienen para compartir; en donde los habitantes de los municipios de Riosucio y Bojayá por medio de la radio puedan transmitir e intercambiar sus conocimientos, sus saberes construidos históricamente y que por distintos motivos han sido invisibilizados.

Siguiendo a Jesús Martín Barbero (2012), las estrategias articuladas de la escuela y el laboratorio en los municipios de Riosucio y Bojayá en el departamento del Chocó, vinculan el cuerpo, el alma, las sensibilidades, gustos, incertidumbres y rabias que los sistemas educativos resultan incapaces de conectar; dando lugar a una situación en la cual la escuela tradicional como institución depositaria y transmisora del saber a perdido total legitimidad debido a la imposibilidad de reconocer otros saberes, lenguajes, experiencias, modos de hacer y crear.

Nace así, una apuesta por establecer procesos de aprendizaje continuo, de permanente testeo, de experimentación con nuevos lenguajes y escrituras que narran desde la cosmovisión de los territorios las nuevas formas de participación y organización, donde podremos reconocer en el *otro alguien que sabe*, y que además, cosas que yo no sé; renovando así, el vínculo social, por la relación con el conocimiento y el saber, y el de las inteligencias colectivas propiamente dicha.

Finalmente, nuevas formas de participación y organización alrededor de lo comunitario invitan al empoderamiento de los habitantes del territorio. Conducen al reconocimiento de *agentes* activos y de transformación de sus contextos más cercanos; invitan a valorar sus saberes e historias, a reconocer sus voces, a ser escuchados y escuchadas, a sentir que sus experiencias de vida navegan en las redes tejidas entre lo local y lo global y permiten el tránsito hacia mundos posibles y perspectivas del porvenir.

